

TENDÊNCIAS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS NO ESTADO DO ACRE

Renata Ferreira Bastos¹, José Epitácio dos Santos Neto, Geocleber Gomes de Sousa², Jefferson Vieira José³, Kleber Andolfato de Oliveira³, Kelly Nascimento Leite³

¹Graduando em Engenharia Agrônoma. UFAC, Estrada do Canela Fina, Gleba formoso, renata.bastos@sou.ufac.br, jose.epitacio@sou.ufac.br, ²professor adjunto, IDR-UNILAB; geo.sousa@unilab.br, ³Professor(a) Adjunto (a), CMULTI, Campus Floresta-UFAC, jefferson.jose.epitacio@sou.ufac.br; kleber.oliveira@ufac.br; kelly.leite@ufac.br;

Resumo

As temperaturas do ar e outros elementos meteorológicos importantes modificam o regime climático de determinada região, uma forma de analisar isso seria através da observação de presença de tendências. Esse trabalho teve como objetivo avaliar as tendências das séries históricas climatológicas de temperaturas mínimas e máximas do estado do Acre (Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá). Observa-se um crescimento de temperaturas na ordem de 0,3 a 0,5 °C para as temperaturas mínimas e máximas respectivamente. O aumento da temperatura está relacionado a absorção de energia de onda longa e emissão para a superfície devido à alta concentração de gases. O teste de Spearman rho (SR) detectou a tendência significativa positiva, de aumento das temperaturas mínimas de (5,22, 1,11, 4,60 graus), e apresentaram estatística de teste de 2,21 graus para as temperaturas máximas em Cruzeiro do Sul -AC. Foi possível concluir com esse estudo que existe uma tendência significativa positiva das temperaturas do ar mínimas e máximas nas três regiões do estado do Acre estudadas no período de 1970 a 2022.

Palavras-chave — Série climatológica, mudanças climáticas, tendência monotônica.

Abstract

The temperatures and other important meteorological elements modify the climate regime of a given region, one way of analyzing this would be through observing the presence of trends. This work aimed to evaluate the trends in the climatological historical series of minimum and maximum temperatures in the state of Acre (Rio

Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá). An increase in temperatures of the order of 0.3 to 0.5 °C is observed for the minimum and maximum temperatures respectively. The increase in temperature is related to the absorption of long-wave energy and emission to the surface due to the high concentration of gases. The Spearman's rho test (SR) detected a significantly positive trend of increasing minimum temperatures of (5.22, 1.11, 4.60 degrees), and test statistics of 2.21 degrees for maximum temperatures in Cruzeiro do Sul - AC. It was possible to conclude from this study that there is a significant positive trend in minimum and maximum temperatures in the three scientific regions of the state of Acre in the period from 1970 to 2022.

Key words — climatological series, climate change, monotonic trend.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas, e aquecimento da terra, altera os padrões dos componentes climáticos (temperatura, precipitação, umidade relativa, ventos, pressão atmosférica [1]. A análise e observações da variabilidade dos padrões climáticos, é de fundamental importância para a elaboração de estratégias de adaptação nas atividades de desenvolvimento humano. [2,3]

No decorrer das últimas décadas o aumento no desmatamento e industrialização acarretou o crescimento da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, seu poder absorptivo da radiação de ondas longas, implicam no aumento da temperatura e mudanças do clima, tanto nível global como regional [3].

O aquecimento global e conseqüentemente as mudanças climáticas, não só preocupam como

impactam o desenvolvimento humano de uma região implicando diretamente sob malefícios na agricultura, produção de alimentos, saúde entre outros. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas (IPCC) a temperatura do ar tem apresentado aumento de 0,74°C em 100 anos (1906-2005) com previsões de aumento de 1,1° até 6,4 °C até o ano de 2100 [4]. Segundo o último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), a temperatura média da terra está 1,4° C acima da registrada no período pré-industrial [5].

É fundamental entender como as alterações das temperaturas do ar e outros elementos meteorológicos importantes modificam o regime climático de determinada região, uma forma de analisar isso seria através da observação de presença de tendências. Conforme [6], a tendência pode ser compreendida como uma alteração contínua e sistemática, observada dentro de uma série temporal, onde representa o grau de acréscimo ou decréscimo nos valores da variável analisada, a presença de tendência pode revelar indicativos de como esses dados refletem o efeito das mudanças climáticas seja de forma natural ou não.

O estudo das mudanças de padrões em uma série histórica temporal climatológica, pode ser estudada através dos testes estatísticos não paramétricos de Mann-Kendall (MK), Spearman Rho (SR) e Pettitt [7]. Esses testes buscam analisar as tendências estacionais dos dados observados. A análise da tendência de séries históricas climatológicas é uma das maneiras disponíveis para determinação de ocorrência de mudança climática local e possibilita a avaliação das suas consequências sobre a região de estudo [8].

O estudo de tendências em séries temporais de temperatura do ar se torna ainda mais importante no contexto amazônico, visto como o equilíbrio ambiental da América do Sul, sua biodiversidade, sequestro de carbono, transporte de energia são processos importantes da região [9]. A incidência de eventos extremos na região tem sido estudada nos últimos anos [10] (BAKER et al., 2008; BRANDO et al., 2008), com estimativas de agravamento futuro [11].

O estado do Acre fica localizado na região Amazônica, e diversos autores têm observado as mudanças de tendências em séries temporais climatológicas, e mudanças nos padrões, principalmente no regime pluviométrico e vazões [12, 13 e 14]].

[15] observou tendência monotônicas e não estacionais em série de temperaturas do ar em Cruzeiro do Sul- Acre. A evidência de eventos de temperaturas mínimas e máximas cada vez mais acentuada nessa região, identificam a importância de estudos mais aprofundados e com maior abrangência do Estado.

Observando o avanço das pesquisas em tendências temporais nas séries climatológicas, é visível a importância do progresso de informações sobre o cenário, causadas, possivelmente pelas mudanças climáticas.

Portanto este trabalho tem como objetivo avaliar as tendências das séries históricas climatológicas de temperaturas mínimas e máximas do estado do Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Caracterização do Estudo

O presente estudo foi realizado no estado do Acre, Amazônia ocidental, situado a uma altitude média de 200 m, localizado no sudoeste da Região Norte, entre as latitudes de -7°06'56" e longitude - 73° 48' 05" e latitude de - 11° 08' 41" S e longitude - 68° 42' 59" W., região Norte do Brasil. Possui área territorial de 164.123,964 km². O clima predominante no estado é o equatorial úmido, marcado pelas elevadas temperaturas na maior parte do ano e baixa amplitude térmica. As máximas são de 32°C, e, no inverno, as mínimas giram em torno de 18°C. Os altos índices pluviométricos são outra característica importante do clima acriano, variando entre 1.800 mm e 2.500 mm anuais. [16].

Os dados de temperatura mínimas e máximas mensais foram obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (2022). Utilizou-se os dados das séries históricas climatológica de 49 anos de 1971 a 2020, das estações: [82704] Cruzeiro do Sul - Ac (-7,58 S, -72,77 W); [82807] Tarauacá - AC (-8.16 S, -70.77W); [82915] Rio Branco - AC (-9.96S, -67.87W).

Os dados foram submetidos a uma análise visual por meio de um gráfico, de maneira a mostrar erros simples ou acumulados sistemáticos, e estimar valores para o preenchimento de falhas nas observações [17]. Em sequência as falhas identificadas na série histórica foram preenchidas a partir do método

simples de média aritmética quando as falhas fossem diárias e pontuais dentro dos valores mensais, e o método da razão normal em que se aplica uma regressão linear selecionada com o mínimo absoluto, quando se observava falhas sequenciais [18].

As séries climatológicas de temperaturas foram organizadas em planilha do programa Excel. Foram consideradas as máximas ($T_{máx}$) e mínimas ($T_{mín}$). Na sequência, a distribuição temporal das temperaturas, máximas e mínimas foram plotadas em forma de gráfico, juntamente com a média e a regressão linear, com intuito de realizar uma análise qualitativa dos dados e observar possíveis tendências mais evidentes nos dados.

2.2 Verificação de tendências nas séries climatológicas

Para cada variável se ajustou os modelos de regressão linear, de maneira a identificar a tendência na série temporal por meio do teste de significância do coeficiente angular da reta. Considerando a equação da reta tipo:

$$Y=a+bX \quad (1)$$

Em que: Y = elemento do clima, X = tempo, e a e b coeficientes de regressão pelo método dos mínimos quadrados.

Considerando a regressão linear de Y com variável aleatória no tempo X, a hipótese nula H_0 de que não existe uma tendência seja testada pelo teste t de student com $(n-2)$ graus de liberdade.

$$T = (r\sqrt{(n-2)})/\sqrt{(1-r^2)}=b/(s/\sqrt{SSx}) \quad (2)$$

Em que: n = tamanho da amostra, r, coeficiente de correlação de Pearson, s = desvio padrão dos resíduos, b = coeficiente angular da reta, e SS x = soma dos quadrados da variável independente.

A hipótese de que não há tendência foi rejeitada quando o valor de “t” calculado pela equação (2) foi maior em valor absoluto do que o valor crítico tabelado, a um nível de 5% de significância.

Para verificar as estacionariedade das temperaturas do ar (mínimas e máximas), se utilizou o teste não paramétrico de Spearman’s Rho (SR) [19], esse teste mostra a

estacionariedade em séries de dados, o teste assume que os dados são independentes e igualmente distribuídos. A hipótese nula (H_0) indica ausência de tendência ao longo do tempo e a hipótese alternativa (H_1) indica que há tendência monotônica nos dados, podendo apresentar aumento quando o valor é positivo e decréscimo nos dados da série temporal quando seu valor é negativo [20]. A estatística do teste SR é baseada no coeficiente

Assim, tendo como hipótese nula H_0 : “a amostra não apresenta tendência temporal”, a estatística do teste Spearman’s Rho formulada a partir do valor obtido, a qual segue uma distribuição normal padrão.

Como se trata de um teste bilateral, a decisão mais lógica, nesse caso, é de rejeitar a hipótese nula (H_0) se $|T| > Z_{(1-\alpha/2)}$, em que α é o nível de significância adotado e Z é o valor da distribuição normal padrão [21].

Os dados foram tabulados e organizados em planilha do Excel Microsoft (2016) os testes estatísticos de homogeneidade, aleatoriedade e estacionariedade foram realizados utilizando o programa estatístico de análise de dados hidrológicos ALEA [22].

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na figura 1 observa-se a distribuição temporal das médias de temperaturas mínimas (a) e temperaturas máximas(b) ($^{\circ}\text{C}$) das três estações do Acre, Cruzeiro do Sul – AC (CZS), Tarauacá – AC (TRC) e Rio Branco – AC (RBR).

Observa-se que para os três municípios do Acre as temperaturas do ar têm comportamento similar, os meses de julho e agosto a temperatura mínima tende ser mais baixa ($18,9^{\circ}\text{C}$ e $17,5^{\circ}\text{C}$), observa-se que Cruzeiro do Sul e Rio Branco as temperaturas mínimas são um pouco menores que no município de Tarauacá.

Quanto as temperaturas máximas elas são crescentes ao longo do ano, e as maiores temperaturas são alcançadas nos meses de agosto a outubro, médias mensais em torno de 32°C , por conseguinte as menores temperaturas dos meses de maio a julho $31,3^{\circ}\text{C}$.

O mês de agosto é observado com maior amplitude entre temperaturas máximas e mínimas, visto que o mesmo é o segundo maior mês com máximas de temperatura (33°C) e com menores temperaturas (19°C). [23] concluíram

que fatores de escala local, como urbanização e desmatamento com alteração de paisagem, possivelmente se sobrepõem a fatores de escala global como os principais responsáveis por alterações nos valores médios da temperatura.

O histórico das temperaturas mínimas (a) e máximas (b) estão representadas na figura 2 (1970 a 2020), correspondente as três estações.

Figura 1. Temperaturas mínimas (a) e máximas (b) mensais das estações climatológicas de RBR (1971-2020) CZS (1971-2020) TRC (1971-2020).

Observa-se que as temperaturas mínimas têm um comportamento crescente ao longo dos 49 anos, com temperaturas mínimas do ar para o estado do Acre, em torno de 21°C, com exceção aos anos de 1972, 1984, 1985, 1986, 1987 para a estação de Cruzeiro do Sul e 1987, 1988, 1989 e 1990 para Rio Branco. Essas temperaturas mínimas fora do alinhamento comum esperado, podem ser reconhecidos como anomalias, essas por sua vez são reconhecidas como fenômenos climáticos que podem estar atribuídos aos fenômenos ENOS na região de estudo. Os eventos associados ao fenômeno EL-Niño tendem a variar em intensidade, destacando-se episódios de grande magnitude ocorridos em 1997-1998 e 2015-2016. Tais ocorrências resultaram em secas, inundações e propagação de doenças em escala global, acarretando danos e prejuízos financeiros significativos, cifrados em bilhões de dólares. Durante o fenômeno El Niño, as regiões Nordeste

e Norte do Brasil tendem a apresentar maior propensão a períodos de seca, ao passo que as regiões Sul e Sudeste demonstram uma predisposição a precipitações mais intensas [24].

As temperaturas máximas (b) tem um pequeno crescimento na ordem de 0,5 graus. Todavia sem nenhum ponto, classificado como “anomalia”.

Figura 2. Média das temperaturas mínimas e máximas das estações climatológicas de RBC (1970-2025) CZS (1970-2025) TRC (1970-2025).

Conforme afirmado por [25], elementos de origem humana, tais como o desmatamento e a utilização inadequada dos ecossistemas, têm a capacidade de alterar as temperaturas do ar de uma determinada região, desempenhando assim um papel significativo nas modificações observadas no sistema global. A região amazônica é influenciada por uma variedade de fenômenos hidroclimáticos, sendo o estado do Acre situado em uma porção desta área que exibe notável variabilidade interanual nos elementos climáticos.

A fim de analisar os eventos de maiores e menores temperaturas do ar na história dos três municípios a partir série temporal climatológica se organizou os dados apresentados na figura 3 juntamente com sua equação de regressão.

É perceptível um acréscimo ascendente das temperaturas do ar, sendo mais evidente nas temperaturas mínimas, nos permitindo afirmar que as temperaturas mínimas estão maiores.

O estado do Acre é conhecido por seus eventos de “friagem”, que ocorrem por conta da incursão de ar frio, vindo da região polar, O movimento do ar gera os ventos que encontram os vales, os ventos gelados tendem a circular pelas terras baixas que são cercadas pela cordilheira dos Andes, a oeste, e pelo planalto Brasileiro, a leste. Logo o ar frio avança em direção ao norte e atinge o Acre [26].

Contudo é possível deferir através dos pontos de temperaturas mais baixo do gráfico, que esses eventos (friagem) tem sido menos intenso, embora mais frequente. A menor temperatura observada foi de 6°C no ano de 1977 em Tarauacá, seguida da mesma temperatura observada em Cruzeiro do Sul no ano de 1985.

Para as temperaturas máximas os eventos extremos são mais variáveis em magnitude e em relação a localização, observou-se o maior evento histórico em RBR nos anos de 1971 e 1972 de 39,8°C. Todavia nas últimas décadas os eventos extremos de temperaturas foram evidentes em Cruzeiro do Sul com temperaturas máximas do ar máxima no ano de 2007 de 39,5°C.

Essa variação de eventos de temperaturas máximas entre os municípios estudados pode estar ligada a aspectos como a rugosidade, a retirada de vegetação arbórea, a densidade de construções, além das funções econômicas e sociais desenvolvidas no local, sendo esses fatores determinantes na geração de um microclima específico [27,28,29].

Figura.3 Temperaturas mínimas (a) Temperaturas máxima (b) observadas anuais das estações climatológicas de RBC (1970-2025) CZS (1970-2025) TRC (1970-2025)

Observa-se na figura três um crescimento de temperaturas na ordem de 0,3 a 0,5 °C para as temperaturas mínimas e máximas respectivamente. O aumento da temperatura está relacionado a absorção de energia de onda longa e emissão para a superfície devido à alta concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, essa temperatura média tem seu valor modificado e ocorre o que chamamos de mudança climática [12]. Autores [12,13,17] citam estudos no Brasil, que mostram aumento na temperatura do ar nos últimos 100 anos, como de 0,6°C, em São Paulo e de 0,85 °C na Bacia Amazônica e de aumento nos extremos máximo e mínimo, da temperatura do ar no Sul do Brasil, durante o período de 1960-2002.

As tendências observadas nas regressões linear dos dados climatológicos, são confirmadas pelo teste estatístico não paramétrico de Spearman Rho (Tabela 1), tendendo para a rejeição da hipótese nula (H0) (“ a amostra não apresenta tendencia temporal”) logo nesse caso a rejeição afere sob a hipótese de tendencia monotônica da série sendo tendência ascendente quando o valor for positivo e descendente quando negativo. Desse modo assume-se que os dados da série são independentes e distribuídos igualmente ao longo do tempo.

O teste de Sperman Rho detectou a tendência significativa positiva, de aumento das temperaturas mínimas de (5,22, 1,11, 4,60), e apresentaram estatística de teste de 2,21 para as temperaturas máximas em Cruzeiro do Sul - AC.

Estudos realizados [18], na Amazônia central referente a temperatura do ar no período de 1980

a 2013, corroboram com os resultados encontrados neste trabalho apresentando tendência crescente, e que pode ser explicado através da própria variabilidade natural do clima e ações antropogênicas. Os anos que apresentaram alteração no ponto de mudança da temperatura coincidem com anos que ocorreram fenômenos de El Niño e La Niña o que sugere a alteração das temperaturas por interferência de um segundo fator.

O aumento das temperaturas do ar em função do tempo tem sido observado em diversas regiões. As observações da tendência de temperaturas em uma série de 1960-2002 no Sul do Brasil, demonstrou aquecimento sistemático da região, com tendências positivas nas temperaturas extremas em escala anual e sazonal, com ênfase para aumento das temperaturas mínimas.[12]

Em estudos na mesma região (Sul), concluíram tendências climáticas em escala global e regional, no período de sessenta anos (1950-2009) destacando também o aumento acentuado das temperaturas mínima. [21]

[28] observaram no estado de Minas Gerais (BRA) que em um montante de 43 estações climatológicas estudadas, 26 apresentaram tendência significativa de aumento acentuado na temperatura mínima em relação as demais temperaturas estudadas.

Fatores antrópicos de uso indevido do ambiente, desmatamento, destruição dos ecossistemas, podem modificar as temperaturas de uma região contribuindo para as mudanças climáticas globais. [25]

Tabela 2. Teste Sperman Rho de RBC (1970-2025) CZS (1970-2025) TRC (1970-2025)

Temperaturas Mínimas				
	p-valor	Test		
CZS	0,000	5,217	TM	positiva
TRC	0,018	1,108	TM	positiva
RBR	0,000	4,602	TM	positiva
Temperaturas Máximas				
CZS	0,014	2,206	TM	positiva
TRC	0,085	1,370	AT	–
RBR	0,258	0,649	AT	–

4. CONCLUSÕES

O mês de agosto é caracterizado com maior amplitude entre temperaturas máximas e mínimas do ar, os meses de julho e agosto as mínimas tendem a ser mais baixas, enquanto os meses de maio a julho apresentam-se com maiores temperaturas máximas.

Foi observado na série histórica das temperaturas, um crescimento na ordem de 0,3 a 0,5 °C. O teste de Sperman Rho corrobora a tendência positiva com tendencia monotônica ascendente significativa apresentando uma estatística de teste de 5,22, 1,11, 4,60 para as temperaturas mínimas 2,21 para as temperaturas máximas em Cruzeiro do Sul.

5. REFERÊNCIAS

- [1] MEDEIROS, R. M. Análise Climática da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca-PE. Brazilian Journal of Agroecology and Sustainability, Guaranhuns v. 2, n. 1, p. 1-17, jul. 2020.
- [2] GOMES, K. A. Sousa; et al. Análise dos dados obtidos pelos sensores de trânsito através de séries temporais. 2021.
- [3] FERRARI, A L; DA SILVA VECCHIA, F A; DE OLIVEIRA COLABONE, R. Tendência e variabilidade anuais da temperatura e da pluviosidade em Pirassununga-SP. Revista Brasileira de Climatologia, v. 10, n. 1, 2012
- [4] IPCC. Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. New York: Cambridge University Press, 2014.
- [5] SCHMIDT, D. M.; LIMA, K. C.; JESUS, E. S. Variabilidade climática da disponibilidade hídrica na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, v. 41, n. 3, p. 483-491, set. 2018.
- [6] MANTOVANI, L. Eduardo et al. A INFLUÊNCIA DO CLIMA NA FORMAÇÃO E PROTEÇÃO DOS AQUÍFEROS CÁRSTICOS NAS BACIAS DOS RIOS PASSAÚNA E BARIGÜÍ. Águas Subterrâneas, 2002
- [7] MOREIRA, J. G. V.; MUNIZ, M. A; MAIA, G. F. N. MESQUITA, A. A.; PEREIRA, L. B.; SERRAN, R. O. P. FREQUENCY ANALYSIS OF MAXIMUM FLOWS RECORDED IN THE UPPER JURUÁ RIVER BASIN, ACRE, BRAZIL. South American Journal of Base Education, Technical and Technological, Rio Branco, UFAC, v. 7, n. 2, p. 23-36. ago, 2020.
- [8] PETTITT, A. N. A Non-Parametric Approach to the Change- Point Problem. Applied Statistics, v.28, p.126-135, 1979.
- [9] AMADOR, Maisa Cofani; DA SILVA, Charlei

Aparecido. O preenchimento de falhas de séries históricas de precipitação. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Três Lagoas, p. 178-202, 2020.

[10] BRANDO, P. M.; BALCH, J. K.; NEPSTAD, D. C.; MORTON, D. C. Abrupt increases in Amazonian tree mortality due to drought-fire interactions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Washington, v. 111, n. 17, p. 6347–6352, abr. 2014.

[11] MINUZZI, R.B.; VIANELLO, R.L.; SEDIYAMA, G.C. Oscilações climáticas em Minas Gerais. Revista Brasileira de Meteorologia, v.25, p.227-236, 2010. DOI: 10.1590/S0102-77862010000200007.»
<https://doi.org/10.1590/S0102-77862010000200007>

[12] MOREIRA, J. G. V.; AQUINO, A. P. V.; MESQUITA, A. A.; MUNIZ, M. A.; SERRANO, R. O. P. Stationary in annual daily maximum streamflow series in the upper Juruá River, western Amazon. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 12, n. 02, p. 705-713, 2019.

[13] MARENGO, J. A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 2. ed. Brasília: MMA, v. 26., 2007. 212 p.

[14] MOREIRA, J.G.V.; NAGHETTINI, M. Detecção de tendências monotônicas temporais e relação com erros dos tipos I e II: estudo de caso em séries de precipitações diárias máximas anuais do estado do Acre. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 31, n. 4, p. 394-402, 2016.

[15] NASCIMENTO, J. S. M. D.; AGUIAR, R. G.; FISCHER, G. R.; ANDRADE, N. L. R. D.; AGUIAR, L. J. G.; WEBLER, A. D. Mudanças no Uso da Terra na Amazônia Ocidental e a Resposta do Microclima à Ocorrência de Eventos Extremos. Revista Brasileira de Meteorologia, São José dos Campos, v. 35, n. 1, p. 135-145, abr. 2020.

[16] DE OLIVEIRA, Luiz FC et al. Comparação de metodologias de preenchimento de falhas de séries históricas de precipitação pluvial anual. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, p. 1186-1192, 2010.

[17] VILANI, M. T.; SANCHES, Luciana. Análise de Fourier e Wavelets aplicada à temperatura do ar em diferentes tipologias de ocupação. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17, p. 1340-1346, 2013.

[18] KOUSKY, V. E.; KAGANO, M. T. A climatological study of the tropospheric circulation over the Amazon region. Acta Amazônica, v. 11, n. 4, p. 743-758, 1981.

[19] NEVES, F. Monteiro; CHANG, Manyu; PIERRI,

Naína. As estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas expressas nas políticas públicas federais do Brasil. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 34, 2015

[20] MOREIRA, J. G. V.; NAGHETTINI, M. ELEUTERIO, J. C. Frequência e risco sob não-estacionariedade em registros pluviométricos da bacia do alto rio Tarauacá, Acre. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 21, n. 1, p. 232-241, mar. 2016.

[21] SOARES, L. Pereira; LIMA, E. Cortez; Análise dos elementos hidrológicos e climáticos (temperatura e precipitação) do Maciço Residual Serra das Matas: região de nascentes do alto curso do Rio Acaraú, Estado do Ceará/Analysis of the hydrological and climatic elements (temperature and rainfall) of the Residual mass Serra das Matas: region of water springs of the upper course of the Acaraú River, State of Ceará. Caderno de Geografia, v. 28, n. 55, p. 898-917, 2018

[22] NASCIMENTO, J. S.; JUNIOR, C. S. S.; MONTEIRO, M. J. G.; LOPES, P. V. N.; SILVA, Y. P. Monitoramento ambiental Impactos ambientais movidos pelo desmatamento sucessivo da amazônia legal. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 5, n. 12, p. 33157-33167, dez. 2019.

[23] EMBRAPA. - El Niño na agricultura: Estratégias para enfrentar um velho conhecido: Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/83430323/artigo---el-nino-na-agricultura-estrategias-para-enfrentar-um-velho-conhecido>. Acesso em: 01/02/2024.

[24] DAMÉ, R.C.F.; TEIXEIRA, C.F.A.; BACELAR, L.C.S.; WINKLER, A.S.; SANTOS, J.P. Montonic trend and change points in southern Brazil precipitation. Engenharia Agrícola, v. 33, n. 2, p.258-268, 2013.

[25] GUEDES, H. A; Soares; PRIEBE, P. dos Santos; MANKE, E. Baifus; Tendências em séries temporais de precipitação no Norte do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 34, p. 283-291, 2019.

[26] DUARTE, A. F. Variabilidade e tendência das chuvas em Rio Branco, Acre, Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n. 1, p. 37-42, 2005

[27] ALENCAR, Maria Leide Silva de et al. El Niño de 1997/1988: sistemas hídricos, degradação ambiental e vulnerabilidade socioeconômica no cariri paraibano. 2004.

[28] ÁVILA, L. Fernandes; et al. Tendências de temperaturas mínimas e máximas do ar no Estado de Minas Gerais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 49, p. 247-256, 2014.

[29] CORREA, W. de S. Campos; Comportamento dos elementos climáticos, temperatura e precipitação, no Município de Vitória (ES) no período de 1978 a 2007.

Monografia (Bacharelado em Geografia). Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011.